

O'QUV JARAYONNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING O'RNI

Katta o'qituvchi G.A.Saidova

Katta o'qituvchi G.E.Saidova,

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. *Bugungi kunda barcha ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish, bir so'z bilan aytganda mashg'ulotlar vaqtini optimallashtirish uchun turli xil raqamli texnologiyalar qo'llanilmoqda.. Ushbu texnologiyalar emissiya manbalarini aniqlash, energiya samaradorligini oshirish va qazib olinadigan yoqilg'iga kamroq uglerodli muqobillar orqali qo'shimcha zararni oldini olish va hatto atrof-muhitdan ortiqcha issiqxona gazlarini olib tashlash uchun qulay hisoblanadi.. Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish va samaradorlikni oshirish bilan birga ifloslanish va chiqindilarni kamaytirish yoki yo'q qilish maqsadida ham qo'llash mumkin. Ushbu texnologiyalar ta'lim tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Yaqinda bo'lgan COVID-19 pandemiyasi davrida ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish ommalashdi.. Ushbu raqamli texnologiyalar butun ta'lim tizimida paradigmani o'zgartirdi. U nafaqat bilim yetkazib beruvchi, balki axborotning hammuallifi, maslahatchisi va baholovchisi hamdir. Ta'limdagi texnologik takomillashtirish talabalar hayotini osonlashtirdi. Hozirgi kunda talabalar qog'oz va qalamdan foydalanish o'rniga taqdimotlar va loyihalarni yaratish uchun turli xil dasturiy ta'minot va vositalardan foydalanadilar. Noutbuklar to'plami bilan solishtirganda, iPad nisbatan yengil. Og'ir kitobdan farqli o'laroq, elektron kitobni kezish osonroq. Ushbu usullar*

tadqiqotga qiziqishni oshirishga yordam beradi. Ushbu maqola ta'limda raqamli texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj haqida qisqacha ma'lumot beradi va ta'limdagi asosiy ilovalar va muammolarni muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: *Raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, mashg'ulotlar vaqti, samaradorlik, sifat, optimallashtirish, masofaviy ta'lim.*

Barqaror rivojlanish ta'limga bog'liq bo'lgan ijtimoiy farovonlikni o'z ichiga olib, axborot texnologiyalari umumiy bilimlarni tarqatish uchun paydo bo'ldi hamda ta'lim islohotlarining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib kelmoqda. Mobil qurilmalar, aqlli doskalar, planshetlar, noutbuklar, simulyatsiyalar, dinamik vizualizatsiya va virtual laboratoriyalar kabi yangi texnologiyalar yordamida o'qitish vositalarining joriy etilishi maktab va muassasalarda ta'lim sifatini oshirishga sezilarli darajada o'z hissasini qo'shdi. IoT texnologiyalari yosh miyalarni tarbiyalashning eng tejamkor usullaridan biri ekanligi isbotlangan. Bu, shuningdek, hamma uchun jahon darajasidagi ta'lim tajribasini integratsiyalashning mustahkam mexanizmi bo'lib kelmoqda. Ta'lim texnologiyalari korxonalarida doimiy ravishda tegishli ta'lim muassasalariga ega bo'lmagan shaxslar uchun ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish uchun yangi echimlarni yaratishga harakat qilmoqda. Ijtimoiy media o'rganish vositasi sifatida uzoq yo'lni bosib o'tdi. Ko'p sonli o'qituvchilar va talabalar ijtimoiy tarmoqlardan umumiy elektron ta'lim tajribasining muhim elementi sifatida foydalanadilar. Bu bugungi kunda muhim mavzular haqida ma'lumot almashish uchun muhim joy hisoblanadi. Ijtimoiy media saytlari istalgan joyda, istalgan vaqtda ma'lumot almashish imkoniyatidan tashqari, ijtimoiy faoliyat va ehtimol yangi ish o'rinlarini yaratish uchun tarmoq imkoniyatlarini yaratishning ajoyib manbaidir.

Zamonaviy ta'limning muammolaridan biri bu vaqt yetishmasligi. Materialni qisqartirish ko'p hollarda talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Talabaga bir vaqtning o'zida imkon qadar ko'proq bilim berish kerak degan savol tug'iladi. Raqamli texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchiga materialni taqdim etish va uni o'qitish vaqtini qisqartirishga yordam beradi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarni rag'batlantiruvchi omillardan biri bo'lib, o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirish.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdir. Kompleks o'qituvchilar o'z darslarini turli yo'llar bilan o'tkazishlari kerak. Bugungi kunda o'qituvchilar barcha pedagogik asbob-uskunalarni puxta egallab, doimo o'z-o'zini rivojlantirishga intilib, o'z sohasining ijodiy ustasi bo'lishi shart.

O'qituvchining o'qitishning yangi usullarini o'zlashtirish shartlaridan biri bo'lib, bunga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish misol bo'la oladi. Hozirgi kunda har bir shaxs uchun raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish majburiy bo'lib qoldi, chunki XXI asr texnologiya davri. O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyaning rivojlanishi bilan talabalarni shunga mos ravishda tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalarining yuqori darajada rivojlanib borayotgan jarayoni insondan barcha sohalarda takomillashtirishni talab qiladi.

An'anaviy ta'lim tizimida o'quv muhitini, tezroq baholashni va ko'proq ishtirok etishni ta'minlay olmaydi. Aksincha, raqamli ta'lim vositalari va texnologiyalari bu bo'shliqni to'ldiradi. Bunday texnologiyalarni taqdim etadigan ba'zi samaralar an'anaviy ta'lim metodologiyalari bilan tengsizdir. Smartfonlar va boshqa simsiz texnologiya qurilmalari keng omma orasida ommalashib borayotgan bir paytda, maktablar va ta'lim muassasalari texnologiyani sinfga joylashtirish orqali ulardan samarali foydalanishlari mantiqandir. Darhaqiqat, bugungi texnologiyaning moslashuvchanligining o'rganishni keyingi avlod uchun yanada jozibador qiladi. Biroq, bu birinchi navbatda boshqarishning havfli usuli bo'lishi mumkin, chunki an'anaviy o'qituvchilar maktabga zamonaviy texnologiya va gadjetlarni kiritishga ikkilanib, ularni aqlli o'quv yordami emas, balki chalg'ituvchi vosita sifatida ko'rishadi. Sinf jadvallari, topshiriqlar jadvallari, ekskursiyalar, ma'ruzachilar tadbirlari, imtihonlar jadvallari yoki semestr tanaffuslarini ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan onlayn sinf taqvimi talabalarga shunga mos ravishda rejalashtirishga yordam beradi. Smartfonlar va bosish moslamalari kabi talabalarga javob berish tizimlari o'qituvchilarga talabalarning taqdim etilgan tarkibni tezda o'rganishi va qo'shimcha tushuntirishlar talab qilinishini aniqlash uchun tez va oson texnikani taqdim etadi.

Tarqatma materiallar va kitoblar uchun kamroq qog'ozdan foydalanishning atrof-muhitga ta'siridan tortib, vaqtni tejash va tadqiqot qulayligigacha, raqamli o'rganish xarajatlarni kamaytirish, resurslardan yaxshiroq foydalanish, barqarorlikni rag'batlantirish va talabalar va o'qituvchilar uchun ta'sir doirasini kengaytirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Texnologiya zamonaviy hayot va jamiyatning ko'plab jabhalarida keng tarqalgan va o'zaro bog'liqdir. Dunyoni qamrab olgan raqamli inqilob ta'lim sohasiga ham singib keta boshladi. Bu talabalarning o'rganish usullarini tez o'zgartiradi va natijada texnologiya ta'limni yanada arzon va qulayroq qilish orqali uni yaxshilashi kutilmoqda

Ta'limning globallasuvi allaqachon raqamli texnologiyalarni qo'llashni talab qilmoqda. Darslarni o'tkazish, resurslarni almashish, baholash va akademik muassasalarning kundalik faoliyatini boshqarish uchun onlayn platformalar avval ham mavjud edi. Biroq, bu platformalardan foydalanish nafaol edi. COVID-19 pandemiyasi institutlarni ta'lim tizimini saqlab qolish uchun onlayn ta'lim rejimini

qabul qilishga majbur qildi. Raqamli texnologiyalar hozirgi muhim davrda ta'limning qutqaruvchisi sifatida paydo bo'ldi. Ushbu global inqiroz xalqaro miqyosda ta'lim tizimiga integratsiyalashuv zarurligini ta'kidlaydi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning muammoni yechish, fikrlash strukturasi yaratish va jarayonni tushunish kabi kasbiy faoliyatini talab qiladigan qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Ular, shuningdek, texnologiyaning muhim rol o'ynaydigan, oldindan aytib bo'lmaydigan va o'zgaruvchan kelajakka tayyorlanmoqda. Talabalarning kasbiy muvaffaqiyati uchun ularning egallagan fazilatlari va qobiliyatlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ta'lim resurslari va raqamli vositalar sinf muhitini yaxshilashga yordam bermoqda hamda o'quv-ta'lim jarayonini yanada osonroq qiladi. Bundan tashqari, ular har bir ta'lim muassasasiga ko'proq moslashuvchanlik va har bir talabaning talablariga asoslangan o'quv rejasini moslashtirish imkonini beradi.

Agar texnologiya sinfda qo'llanilsa, o'quvchilar o'rganishga ko'proq jalb qilinishi mumkin. Hozirgi yoshlar elektron gadgetlardan foydalanishga juda o'rganib qolganligi sababli, ularni ta'limiga qo'shish, shubhasiz, ularning qiziqishini uyg'otishi va faollik darajasini oshirishga yordam beradi. Texnologiyani ta'limga integratsiyalash o'quvchilarga qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etadi, bu esa ularga chalg'imasdan mavzuga ko'proq qiziqishni saqlab qolish imkonini beradi. Sinfda proyektorlar, kompyuterlar va boshqa zamonaviy texnik jihozlardan foydalanish o'quvchilar uchun o'qishni qiziqarli va qiziqarli qilishi mumkin. Sinfda texnologiya resurslari, og'zaki taqdimotlar va guruh ishtirokini o'z ichiga olgan vazifalarni o'rnatish orqali talabalarning o'rganishi yanada dinamik va qiziqarli bo'lishi mumkin. Kompyuterlar va boshqa qurilmalarni raqamli vositalar bilan birgalikda ishlatish talabalarga faolroq rol o'ynashga va jarayonning markazida bo'lishga imkon beradi. O'qituvchi bu jarayonda yo'naltiruvchi bo'lib, o'rganish samaradorligini baholashi mumkin. Ko'p sonli raqamli resurslardan foydalangan holda, o'quvchilar kerakli ma'lumotlarni yuklab olishlari yoki o'zlarining mazmunini yuklashlari mumkin. Web 2.0 texnologiyalari (vikilar, podkastlar, bloglar va boshqalar) o'quvchilarga kontent yaratish, boshqalar bilan hamkorlik qilish, bir-birlarining ishini baholash va birgalikda o'rganishga o'tishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar o'yinni o'zgartirish kabi sinf taktikalaridan yoki o'rganishni optimallashtiradigan aylantirilgan sinflar kabi yondashuvlardan foydalanishni osonlashtiradi.

Raqamli sinflar o'quvchilarni o'qitish uchun elektron qurilmalar yoki ijtimoiy media, multimedia va mobil telefonlar kabi platformalardan foydalanish orqali aniqlanadi. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar bilan bugungi ta'lim landshafti yaxshi tomonga o'zgardi yoki yaxshilandi. Raqamli ta'lim - bu butun o'quv dasturini bajarish uchun texnologiyadan foydalanadigan va talabalarga tez va tez o'rganish

imkonini beruvchi o'rganish strategiyasidir. Raqamli sinf butunlay texnologiyadan foydalanish orqali o'qitishga qaratilgan. Talabalar noutbuklar, planshetlar, Chromebooklar va boshqalar kabi texnologik yoki internetga ulangan gadjetlardan foydalanadilar. O'qituvchi o'rgatgan narsalarni qayd qilish o'rniga, o'quv dasturining aksariyati o'quvchilarga qiziqarli va interaktiv platforma orqali onlayn tarzda yetkaziladi. Ko'p qirrali bo'lishiga qaramay, ta'lim asosan muloqotning bir turidir. Internet yangi aloqa kanallarining paydo bo'lishiga olib keldi, bu esa ta'lim ma'lumotlarini uzatish va undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ushbu ommaviy axborot vositalari va virtual joylar o'rganish uchun yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Raqamli sinfning turli xususiyatlari 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Raqamli sinfning afzalliklari.

O'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning quydagi imkoniyatlarini keltirish mumkin:

O'qituvchiga o'quv materiallarini ta'lim oluvchilarga yetkazib berishda birmuncha yengillashtirilishi;

Dars jarayonida berilayotgan o'quv materiallarning takroriy holda namoyish qilish imkoniyatining mavjudligi;

Ta'lim oluvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishiga erishish;
Multimediali elektron darsliklar tarkibida ko'rgazmali virtualstendlar tashkil qilish imkoniyati;

Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyati;

Tavsiya qilingan o'quv materiallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya'ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;

O'quv materiallari ma'lumotlar bazasini tezkor ravishda o'zgartirib, yangi axborot zaxiralarini kiritish imkoniyatining mavjudligi;

Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mobaynida ma'ruza materiallariga o'tish imkoniyatining yaratilishi;

Masofadan o'qitish uchun asosiy vositalardan biri sifatida foydalanish imkoniyati;

Ta'lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish va boshqalar.

Bunday imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quv materiallarini o'quv jarayoniga tatbiq etish, bir vaqtning o'zida ta'lim oluvchilarga o'quv materiallarini ko'rish, o'qish, eshitish, mulohaza qilish va qayta-qayta takrorlab o'z bilimlarini oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llanilishi, ayniqsa multimediali vositalardan foydalanish o'quv jarayoninig didaktiv ko'rinishda tasvirlash uchun juda katta imkoniyatlar yaratadi.

O'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishda elektron darsliklarning alohida o'rni mavjud. Elektron darslik - kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv uslubini qo'llashga, mustaqil ta'lim olishga hamda fanga oid o'quv materiallar, ilmiy ma'lumotlarning har tomonlama samarador o'zlashtirilishiga mo'ljallangan elektron o'quv adabiyoti hisoblanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari xilma-xil bo'lib, o'quv materiali bilan ishlashning har qanday bosqichida qo'llanilishi mumkin: tanishish, o'qitish, mustahkamlash va nazorat qilish. Quyidagi jadvalda Horizon Report Europe jurnalida ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya ta'minotidagi muammolar va innovatsiyalarga bag'ishlangan tasnif keltirilgan. Tasniflashda eng keng tarqalgan axborot ta'lim texnologiyalari, ularning tavsiflari va misollari keltirilgan.

Ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya ta'minotidagi muammolar va
innovatsiyalar tasnif

Texnologiya turi	Tavsifi	Misollar
Iste'mol texnologiyalari (Consumer Technologies)	Jalb qilish va professional maqsadlar uchun mo'ljallangan asboblardir. Dastlab o'quv maqsadlari uchun mo'ljallanmagan, ular sinfda osongina ishlatilishi mumkin.	3D Video; Electronic Publishing; Mobile Apps; Quantified Self; Tablet Computing; Telepresence; Wearable Technology;
Raqamli strategiyalar (Digital Strategies)	O'quv xonasida ham, tashqarida ham o'rganishni yanada qiziqarli qiladigan qurilmalar va dasturlardan foydalanish texnikasi va qo'llanilishi.	Bring Your Own Device (BYoD); Flipped Classroom; Games and Gamification; Location Intelligence; Makerspaces; Preservation / Conservation Technologies;
Faollashtirish texnologiyalari (Enabling Technologies)	Asosiy vositalar va qurilmalarning funktsionalligini kengaytiruvchi texnologiyalar.	Affective Computing; Cellular Networks; Electro-vibration; Flexible Displays; Geolocation; Location-Based Services; Machine Learning; Mobile Broadband; Natural User Interfaces; Near Field Communication; Next-Generation Batteries; Open Hardware; Speech-to-Speech Translation; Statistical Machine Translation; Virtual Assistants; Wireless;
Internet texnologiyalari (Internet Technologies)	O'quv jarayonida internetdan foydalanish uchun texnologiyalar va zarur yordam.	Cloud Computing; The Internet of Things; Real-Time Translation; Semantic Applications; Single Sign-On; Syndication Tools;

Ta'lim texnologiyalari (Learning Technologies)	Ta'lim maqsadlari uchun maxsus ishlab chiqilgan vositalar va manbalar.	BadGES/Microcredit; Learning Analytics; Massive Open Online Courses; Mobile Learning; Online Learning; Open Content; Open Licencing; Virtual and Remote Laboratories;
Ijtimoiy media texnologiyalar (Social Media technologies)	Ushbu texnologiyalar iste'molchi texnologiyalarining kichik bo'limi sifatida taqdim etilishi mumkin. Ular jamiyat tomonidan kundalik hayotda keng qo'llaniladi va yangi g'oyalar, vositalar va texnologiyalarni ishlab chiqishda ham foydalanish mumkin.	Collaborative Environments; Collective Intelligence; Crowdfunding; Crowdsourcing; Digital Identity; Social Networks; Tacit Intelligence;
Vizualizatsiya texnologiyalari (Visualisation Technologies)	Ma'lumotlarning eng oddiy shakllaridan tortib, ulkan axborot klasterlari va dinamik jarayonlargacha bo'lgan turli xil ma'lumotlarni taqdim etish usullari. Asosiy maqsad: murakkab ma'lumotlarni soddaroq va tushunarliroq tarzda taqdim etish.	3D Printing / Rapid Prototyping; Augmented Reality; Information Visualisation; Visual Data Analysis; Volumetric and Holographic Displays;

Shunga qaramay, o'quv faoliyatini tashkil etishda ma'lum qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Muammoni batafsil tahlil qilishda quyidagi qarama-qarshiliklar aniqlandi: ta'limning an'anaviy mazmuni va ushbu mazmuni zamonaviy axborot sivilizatsiyasining yangi imkoniyatlari va talablariga muvofiq modernizatsiya qilish o'rtasida; axborotlashtirishni "kompyuter sinflarini yetkazib berish" sifatida tushunishning soddalashtirilgan stereotipi va AKTni oliy ta'lim hayotiga integratsiya qilishning real jarayonining murakkabligi o'rtasida; ta'lim jarayonida AKTdan foydalanishning samarali modellari va bunday foydalanishni cheklovchi mavjud me'yoriy-huquqiy baza o'rtasida; axborot texnologiyalarining yuqori salohiyatining mavjudligi va ulardan ommaviy t'limda foydalanishning ilg'or tajribalari tahlilining zaifligi o'rtasida; o'rganilgan materiallar hajmi va ushbu

materialni o'qitish uchun ajratilgan vaqt o'rtasida; materialni o'zlashtirish tezligi va o'rganish uchun ajratilgan vaqt o'rtasida; o'rganilayotgan fanlar hajmi va fanlarni o'rganish uchun ajratilgan vaqt o'rtasida; ta'lim jarayonini an'anaviy usullar bilan tashkil etishga sarflangan vaqt va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etishga sarflangan vaqt oralig'ida.

Shunga asoslanib, biz axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayoni bilan bog'liq juda ko'p hal qilinmagan muammolarni ko'ramiz. Ko'rinib turibdiki, ularning ko'pchiligi ushbu texnologiyalarni amalga oshirish va ulardan samarali foydalanish bilan bog'liq. Binobarin, bakalavriat, aspirant va yosh mutaxassislar oldida aniqlangan muammolarning yechimini izlash va zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish usullarini ishlab chiqish kabi jiddiy vazifa turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Important Developments in Educational Technology for European Schools. Horizon Report Europe. 2014.

[2] D. Sayfullaeva THE EDUCATIONAL VALUE OF WORKS CREATED ON CHILDREN'S STORIES // SAI. 2023. №B3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-educational-value-of-works-created-on-childrens-stories> (data obraçeniya: 16.09.2023).

[3] Эшмурадов Д.Э., Умарова И.Д. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ // Теория и практика современной науки. 2020. №6 (60). URL: <https://сйберленинка.ру/артисле/н/вопросй-организатсии-дистантсионного-обучения-в-условиях-самоизоляции> (дата обращения: 05.10.2023).

[4] Колесников Юрий Юревич РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. 2023. №1 (5). URL: <https://сйберленинка.ру/артисле/н/развитие-информатсионных-технологий-в-сфере-образования-и-пути-их-совершенствования> (дата обращения: 11.10.2023).

[5] Борисова Е. А. и др. Интернационализация высших учебных заведений //INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IHEI–2022. – 2022. – Т. 44.

[6] Эшмурадов Дилшод Элмурадович, Уембергенова Нилуфар Полатбаевна ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС // САИ. 2023. №Special Issue 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-tehnologiy-v-uchebnyy-protsess> (data obraçeniya: 12.10.2023).